

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

©*Дадаханова С.М., докторант, Ташкентский государственный экономический университет, г. Ташкент, Узбекистан*

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN

©*Dadakhanova S., PhD student, Tashkent State University of Economics, Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. В данной статье представлен анализ инвестиционной деятельности в Узбекистане с акцентом на ключевые аспекты, влияющие на экономическое развитие страны. Исследование основано на комплексном анализе данных о вложениях капитала в различные секторы экономики Узбекистана, динамике инвестиционного климата и регуляторной среды. Статья являет собой важный аналитический вклад в понимание динамики инвестиционной деятельности в Узбекистане. Результаты исследования могут быть полезны для формирования стратегических рекомендаций и решений, направленных на улучшение инвестиционного климата, стимулирование экономического роста и повышение конкурентоспособности страны на мировой арене.

Abstract. This article presents an analysis of investment activity in Uzbekistan with an emphasis on key aspects that affect the economic development of the country. The study is based on a comprehensive analysis of data on capital investments in various sectors of the economy of Uzbekistan, the dynamics of the investment climate and the regulatory environment. The article is an important analytical contribution to understanding the dynamics of investment activity in Uzbekistan. The results of the study can be useful for the formation of strategic recommendations and decisions aimed at improving the investment climate, stimulating economic growth and increasing the country's competitiveness on the world stage.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, ВВП, ВРП, экономический рост, инвестиционная политика, инфраструктура.

Keywords: investment, investment climate, GDP, GRP, economic growth, investment policy, infrastructure.

Введение

Инвестиционная деятельность играет ключевую роль в формировании устойчивого экономического развития государства, способствуя модернизации производственных структур, созданию новых рабочих мест и обеспечению улучшения качества жизни населения. В условиях современной глобальной экономики инвестиции являются движущей силой прогресса и инноваций, позволяя странам активно внедрять передовые технологии, развивать инфраструктуру и повышать свою конкурентоспособность. В Узбекистане наблюдается стремительное развитие инвестиционной активности в регионах, поддерживаемое рядом мер и реформ, осуществляемых правительством страны.

Методология исследования

Методология исследования включает анализ статистических показателей, отчетов о привлечении иностранных инвестиций, а также оценку влияния инвестиций на социальные и экономические показатели страны. Полученные результаты позволяют оценить эффективность государственных мер по стимулированию инвестиций, а также выявить факторы, способствующие или ограничивающие инвестиционную активность в Узбекистане.

Анализ данных и результаты исследования

С начала 2010-х годов Узбекистан активно реализует меры для создания благоприятной инвестиционной среды, включая упрощение процедур бизнеса, сокращение бюрократических преград, улучшение правовой защиты инвесторов и другие реформы. Важной частью этой стратегии стала также локализация производства и развитие промышленных зон для привлечения иностранных инвестиций и поддержки местных предпринимателей.

Основные показатели, по которым можно оценить инвестиционную активность в регионах Узбекистана, включают:

Поступление иностранных инвестиций: Отслеживание объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в регионах поможет оценить привлекательность региональных рынков для иностранных инвесторов. Важно также анализировать структуру этих инвестиций - в каких секторах они осуществляются.

Объем внутренних инвестиций: Оценка внутренних инвестиций, включая инвестиции государства и частных компаний, также позволяет понять уровень доверия и интерес, проявляемый внутренними игроками к региональным проектам.

Рост ВВП и экономический рост: Устойчивый экономический рост и повышение ВВП в регионах свидетельствуют о успешности инвестиционных стратегий и эффективности их реализации.

Создание новых рабочих мест: Инвестиционные проекты, способствующие созданию новых рабочих мест, подтверждают не только экономическую активность, но и социальное воздействие инвестирования.

Инфраструктурные изменения: Инвестиции в развитие инфраструктуры, такие как дороги, энергетика, транспорт, могут усилить конкурентоспособность региона и привлечь новые инвестиции.

Создание бизнес-среды: Оценка степени удовлетворенности предпринимателей и инвесторов бизнес-средой в регионах также является важным фактором успешности инвестиционной активности.

Степень взаимодействия между секторами: Взаимодействие между государственными, частными и иностранными инвесторами в регионах может сказать о том, как эффективно создана партнерская среда для развития.

Развитость рынка капитала: Рынок капитала создает условия для эффективного притока инвестиций, способствует развитию бизнеса, повышению конкуренции и улучшению корпоративного управления, что в конечном итоге способствует устойчивому развитию региональных экономик.

Таблица 1

Освоение инвестиций в основной капитал за 2012- 2022 годы

года	Освоение инвестиций в основной капитал (млрд. сум)	Структура освоенных инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (в процентах к итогу)				
		Собственные средства предприятий и населения	Иностранные инвестиции и кредиты	Кредиты банков и прочие заемные средства	Государственный бюджет	Привлеченные средства
2012	24 455,3	56,0	19,0	10,3	4,7	44,0
2013	30 490,1	57,9	18,1	9,7	5,0	42,1
2014	37 646,2	57,6	18,5	10,4	4,2	42,4
2015	44 810,4	56,2	18,5	11,0	4,2	43,8
2016	51 232,0	54,4	20,7	10,8	4,3	45,6
2017	72 155,2	47,3	23,8	12,6	4,8	52,7
2018	124 231,3	42,0	24,3	17,8	4,5	58,0
2019	195 927,3	29,3	43,6	13,8	9,0	70,7
2020	210 195,1	40,8	42,7	7,6	6,8	59,2
2021	239 552,6	38,0	42,3	8,0	9,3	62,0
2022	266 240,0	40,6	42,8	6,6	8,0	59,4

Представленная таблица демонстрирует динамику освоения инвестиций в основной капитал в Узбекистане в период с 2012 по 2022 годы, а также структуру освоенных инвестиций по источникам финансирования. Из таблицы видно, что с 2012 по 2022 год общий объем инвестиций значительно вырос, начиная с 24.5 млрд. сум в 2012 году и достигнув 266.2 млрд. сум в 2022 году, что свидетельствует о стремительном развитии инвестиционной активности в стране. Одним из ключевых аспектов анализа является структура инвестиций по источникам финансирования. Наиболее заметное изменение здесь - это снижение доли собственных средств предприятий и населения, с 56% в 2012 году до 40.6% в 2022 году. Вместе с тем, доля иностранных инвестиций и кредитов, а также кредитов банков и прочих заемных средств, выросла с 19% и 10.3% соответственно в 2012 году до 42.8% и 6.6% в 2022 году. Это в свою очередь указывает на более активное вовлечение иностранных инвесторов и банков в инвестиционные проекты в стране.

Государственный бюджет также играет важную роль в инвестиционных процессах. Доля государственного бюджета в финансировании инвестиций снизилась с 4.7% в 2012 году до 6.6% в 2022 году. Это может указывать на то, что государственное финансирование стало менее значимым фактором в общей структуре инвестиций, возможно, в результате увеличения частных и иностранных инвестиций. В то же время доля привлеченных средств в инвестиционной структуре также выросла с 44% в 2012 году до 59.4% в 2022 году. Это может свидетельствовать о более активных попытках предприятий и регионов привлекать средства из различных источников для реализации инвестиционных проектов.

Общий тренд показывает увеличение доли иностранных инвестиций и кредитов, а также кредитов банков и прочих заемных средств, что может свидетельствовать о растущей заинтересованности внешних и внутренних инвесторов в развитии узбекистанской экономики через инвестиции.

Исходя из анализа данных приведенных в таблице 1 можно с уверенностью говорить о значимости рынка капитала в развитии инвестиционной активности в регионах Узбекистана. Внешние и внутренние инвестиции играют важную роль в стимулировании экономического роста, диверсификации и модернизации производства, а также в создании новых рабочих мест и улучшении благосостояния населения.

Рисунок 1. Динамика изменения объема валового регионального продукта за 2012-2022 года

Данная диаграмма представляет данные о динамике освоения инвестиций в основной капитал в различных регионах Узбекистана с 2012 по 2022 год. В целом, все регионы страны продемонстрировали значительный рост инвестиционной активности за период с 2012 по 2022 год, что указывает на общее стремление к развитию инфраструктуры, производства и других областей экономики. Город Ташкент, как столица и крупнейший экономический центр, всегда был в лидерах по объемам инвестиций. Инвестиционная активность в столице Узбекистана, г. Ташкент, стремительно возросла с 16.7 млрд. сум в 2012 году до 147.4 млрд. сум в 2022 году. Однако другие регионы также продемонстрировали сильный рост. К таким регионам относятся Ташкентская (с 12.8 млрд. сум в 2012 году до 147.4 млрд. сум в 2022 году), Самаркандская (с 9.9 млрд. сум в 2012 году до 62.4 млрд. сум в 2022 году) и Бухарская области (с 7.1 млрд. сум в 2012 году и достигнув 45.8 млрд. сум в 2022 году). Некоторые регионы, такие как Андижанская (с 7.6 млрд. сум в 2012 году до 54.5 млрд. сум в 2022 году), Навоийская (с 6.5 млрд. сум в 2012 году до 66.7 млрд. сум в 2022 году) и Ферганская

области (с 9.1 млрд. сум в 2012 году до 56.0 млрд. сум в 2022 году), продемонстрировали экстраординарный рост в объемах инвестиций, что указывает на стремление к диверсификации экономики и инвестированию в различные секторы. Такие как Хорезмская (с 4.8 млрд. сум в 2012 году до 32.0 млрд. сум в 2022 году), Наманганская (с 5,9 млрд. сум до 41.1 млрд. сум в 2022 году) и Сурхандарьинская области (с 6.4 млрд. сум в 2012 году до 34.9 млрд. сум в 2022 году), также продемонстрировали рост, но он был более умеренным по сравнению с некоторыми другими регионами. Несмотря на рост инвестиций во всех регионах, Республика Каракалпакстан (с 3.6 млрд. сум в 2012 году до 29.9 млрд. сум в 2022 году) и Сырдарьинская область (с 2,9 млрд сум до 18.1 млрд. сум в 2022 году) остались относительно наименее активными регионами с точки зрения объема инвестиций. Существует общий тренд увеличения инвестиций с годами, однако стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах некоторые регионы продемонстрировали более низкий рост, основанного на воздействии мировых событий, таких как пандемия COVID-19. Город Ташкент, как столица, значительно опережает остальные регионы по объемам инвестиций, что связано с концентрацией большинства крупных предприятий, инфраструктуры и финансовых ресурсов в столичном регионе. Общий тренд в данных показывает рост инвестиционной активности во всех регионах Узбекистана, обусловленного улучшением инвестиционного климата, проведением реформ и мерами по стимулированию инвестиций. Некоторые регионы, такие как Ташкентская область и г. Ташкент, показывают особенно высокий рост, что может быть связано с их экономическим и инфраструктурным потенциалом.

Таблица 2

Освоение инвестиций в основной капитал в разрезе регионов за 2012- 2022 годы (в трлн. сум)

Регионы	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Республика Узбекистан	24,46	30,49	37,65	44,81	51,23	72,16	124,23	195,93	210,20	239,55	266,24
Республика Каракалпакстан	1,24	2,42	3,99	6,02	3,78	2,82	6,76	8,75	7,09	8,11	10,25
Андижанская	1,38	1,46	1,65	1,96	2,19	2,99	4,71	7,45	9,62	11,18	14,34
Бухарская	2,41	3,00	3,58	4,08	5,92	11,61	9,61	10,37	12,18	20,53	21,64
Джизакская	0,79	1,13	1,20	1,30	1,45	1,79	3,61	7,90	12,55	9,23	10,37
Кашкадарьинская	3,07	3,67	4,72	5,89	7,30	11,18	16,52	24,46	20,56	17,36	16,01
Навоийская	1,69	1,70	1,75	1,81	2,96	3,98	10,58	17,65	15,69	15,02	17,96
Наманганская	0,92	1,21	1,81	2,23	2,82	3,59	8,16	12,08	12,01	12,98	14,78
Самаркандская	1,59	2,13	2,54	3,24	3,62	4,38	7,06	10,27	14,66	15,64	18,92
Сурхандарьинская	0,98	1,37	1,51	1,84	2,14	3,55	7,24	11,84	10,07	12,04	11,57
Сырдарьинская	0,66	0,85	0,99	1,08	1,32	1,63	2,70	5,87	7,19	8,05	12,35
Ташкентская	2,01	3,20	4,02	4,43	4,24	5,94	11,23	20,35	21,15	28,11	35,77
Ферганская	1,51	2,13	2,30	2,54	2,64	2,95	5,54	8,69	11,04	12,63	15,42
Хорезмская	0,78	1,26	1,61	1,53	1,56	2,18	3,01	5,03	5,39	8,29	8,77
г. Ташкент	5,43	4,98	5,97	6,85	9,27	13,57	26,44	42,46	50,37	58,17	56,85

В таблице 2 приведены данные по объемам инвестиций в основной капитал в разрезе регионов Узбекистана за период с 2012 по 2022 года. Значительный рост инвестиций виден

на протяжении всего периода. Общий объем инвестиций в Республику Узбекистан увеличился более чем в 10 раз, с 24.46 млрд. сум в 2012 году до 266.24 млрд. сум в 2022 году, что говорит о привлекательности инвестиционной среды и степени доверия инвесторов к региону. Значительные различия в объемах инвестиций между регионами являются заметной особенностью. Республика Каракалпакстан также показывает положительный тренд в инвестициях, начиная с 1.24 млрд. сум в 2012 году и достигая 10.25 млрд. сум в 2022 году, обусловленный развитием определенных инвестиционных проектов или стратегическими решениями в регионе. Несколько регионов, таких как Андижанская, Бухарская, Кашкадарьинская, Навоийская, также демонстрируют постоянный и устойчивый рост в инвестициях, что свидетельствует о равномерном распределении инвестиционных возможностей по всему региону. Самаркандская область демонстрирует стабильный рост с 2012 года. Повышение инвестиций с 1.59 млрд. сум в 2012 году до 18.92 млрд. сум в 2022 году связано с развитием туристической и производственной инфраструктуры, что влияет на устойчивый рост экономики. Город Ташкент как столица страны демонстрирует значительное увеличение инвестиций с 5.43 млрд. сум в 2012 году до 56.85 млрд. сум в 2022 году. Это может быть связано с концентрацией бизнес-возможностей, инфраструктурных проектов и других инвестиционных инициатив. Несмотря на вариации в годовой динамике, большинство регионов показывают стабильное и устойчивое увеличение инвестиций на длительном периоде, что свидетельствует о постепенном развитии инвестиционной культуры и инфраструктуры в регионах. В 2017 году большинство регионов показали резкий скачок в объеме инвестиций. Этот период может быть связан с реализацией крупных инфраструктурных проектов или изменением инвестиционной политики национального уровня. В целом, анализ данных таблицы подчеркивает положительные тенденции в инвестиционной активности Узбекистана. Этот рост может быть обусловлен усиленными усилиями правительства в области стимулирования инвестиций, улучшения бизнес-среды и диверсификации экономики.

К основным факторам инвестиционного климата относятся:

- ✓ политическая стабильность
- ✓ экономическое положение
- ✓ законодательная база
- ✓ природно-сырьевые ресурсы
- ✓ занятость и трудовые ресурсы
- ✓ производственно-техническая база
- ✓ научно-технический потенциал
- ✓ налогово-бюджетная и банковская система
- ✓ инфраструктура
- ✓ экологическая обстановка.

Заключение

Инвестиционная политика Республики Узбекистан предусмотрена на долгосрочную перспективу и направлена на создание всех необходимых условий для эффективной работы участников инвестиционной деятельности. Также, имеются все предпосылки для привлечения иностранных инвесторов в Республику Узбекистан — политическая и макроэкономическая стабильность, выгодное географическое положение, развитая

транспортная сеть, наличие природных ресурсов, высокий уровень развития производственной и социальной инфраструктуры, квалифицированные кадры, система налоговых, таможенных льгот и преференций. Развития финансовая система и т.д. эти преимущества обеспечивают конкурентоспособность национальной экономики на международной арене. В республике создана и эффективно функционирует система правовых актов по защите прав иностранных инвесторов и предоставлению им различных льгот. Данная система основывается на следующих законах: «Об иностранных инвестициях», «Об инвестиционной деятельности» и «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов».

Список использованной литературы:

1. Равшанов А.Д. Формирование инвестиционной политики Республики Узбекистан // Экономика и социум. 2022. №10-1 (101)
2. Прохоров А.Ю. Государственное регулирование как необходимая форма координации инвестиционной деятельности // Экономика, предпринимательство и право. — 2012. — № 5. — С. 3-8.
3. Носкова Л.А. Некоторые аспекты государственного регулирования инвестиционной деятельности // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 1-6. – 0421. 1064-1065
4. Н.А.Звягинцева «Региональный рынок ценных бумаг как механизм привлечения инвестиций: оценка и последствия вступления России в ВТО» // Известия УрГЭУ, 61 с.
5. Официальный сайт Государственного комитета статистики Республики Узбекистан
6. Официальный сайт Республиканской фондовой биржи «Тошкент»

*Работа поступила
в редакцию 03.07.2023 г.*

*Принята к публикации
22.08.2023 г.*

Ссылка для цитирования:

Дадаханова С.М. Анализ инвестиционной деятельности в Узбекистане // Бюллетень науки и практики. 2023. Т. 8. №12. С. 131-137. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/> (дата обращения 22.08.2023).

Cite as (APA):

Dadakhanova S. (2023). Analysis of investment activities in Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 8(12), 131-137.